

ASAP

Sistemski pristop k družbenim omrežjem
in predadolescentom skozi učenje
miselnih spretnosti

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM ASAP

UČNA ENOTA ČUSTVA

Razumevanje sebe in drugih

Sofinancira
Evropska unija

ČUSTVA:
Razumevanje sebe in drugih
UČNA ENOTA

Program Erasmus+

Ključni ukrep 2 – Sodelovanje med organizacijami in institucijami

ASAP – Sistemski pristop k družbenim omrežjem in predadolescentom skozi učenje miselnih spretnosti

Sporazum o nepovratnih sredstvih št. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043

www.socialmediakids.eu | [Platforma za razširjanje rezultatov projektov Erasmus+](#) spletna stran projekta | [Zenodo](#) spletna stran skupnosti projekta

R3.2.1 Priročnik izobraževalnega programa ASAP

Avgust 2025

**Sofinancira
Evropska unija**

Projekt ASAP je sofinanciran iz programa Erasmus+ Evropske unije v okviru Sporazuma o nepovratnih sredstvih št. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043. Podpora Evropske komisije in italijanske nacionalne agencije INDIRE pri pripravi te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki odraža samo mnenja avtorjev. Evropska komisija in italijanska nacionalna agencija INDIRE nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih publikacija vsebuje.

Licenca

To delo je objavljeno pod licenco [Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 Mednarodna](#). Uporabnikom je dovoljeno tako nekomercialno kot tudi komercialno reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem, javna priobčitev in predelava avtorskega dela, pod pogojem, da navedejo avtorja izvirnega dela.

Od vas se lahko zahteva tudi pridobitev dodatnih pravic, če določena vsebina prikazuje določljive fizične osebe ali vključuje dela v lasti tretjih oseb. Za uporabo ali reprodukcijo vsebine, ki ni v lasti EU, boste morda morali pridobiti dovoljenje neposredno od imetnikov avtorskih pravic.

Vsebina

GLAVNA TEMATIKA TE UČNE ENOTE.....	4
Uvod	4
Ključne kompetence	4
Učni izidi	5
Delovni načrt	6
Končni izdelki	7
Evalvacija	7
Konteksti uporabe	7
Povezave z drugimi učnimi enotami.....	7
KAJ MORATE VEDETI	9
KAKO UČNA ENOTA DELUJE	11
1. Tema: Za čustva gre	11
Kaj se bodo udeleženci naučili?	11
Učni izidi.....	11
Zasnova prostora	12
Metode in pedagoške tehnike	12
Orodja	12
Pregled dejavnosti	12
Dejavnost 1.a.1 – Odgovori na vprašanje s sliko	12
Dejavnost 1.a.2 – Poglej širšo sliko	12
2. Tema: Tudi splet je prostor.....	12
Kaj se bodo udeleženci naučili?	12
Učni izidi.....	13
Zasnova prostora	13
Metode in pedagoške tehnike	13
Orodja	13
Pregled dejavnosti	14
Dejavnost 2.a.1 – Bingo	14
Dejavnost 2.b.2 – Prestopanje meje.....	14

3. Tema: Spoštovanje	14
Kaj se bodo udeleženci naučili?	14
Učni izidi.....	14
Zasnova prostora	15
Metode in pedagoške tehnike	15
Orodja	15
Pregled dejavnosti	15
Dejavnost 3.a.1 – Čustveni simboli.....	15
Dejavnost 3.b.1 – Sporočila na samolepilnih listkih	16
4. Tema: Zaključek in deljenje naučenega.....	16
Kaj se bodo udeleženci naučili?	16
Učni izidi.....	16
Zasnova prostora	17
Metode in pedagoške tehnike	17
Orodja	17
Pregled dejavnosti	17
Dejavnost 4.a.1 – Kratek videoposnetek in vizualni kolaž.....	17
Dejavnost 4.a.2 – Deljenje naučenega.....	17
Orodja za evalvacijo.....	18
UČNI NAČRTI IN DELOVNI LISTI	20
Dejavnost 1.a.1 – ODGOVORI NA VPRAŠANJE S SLIKO.....	21
Dejavnost 1.a.2 – POGLEJ ŠIRŠO SLIKO.....	25
Dejavnost 2.a.1 – BINGO	28
Dejavnost 2.a.2 – PRESTOPANJE MEJE	32
Dejavnost 3.a.1 – ČUSTVENI SIMBOLI	35
Dejavnost 3.b.1 – Sporočila na samolepilnih listkih	64
Dejavnost 4.a.1 – KRATEK VIDEOPOSNETEK IN VIZUALNI KOLAŽ	67
Dejavnost 4.a.2 – DELJENJE NAUČENEGA	70

Učna enota

Čustva: razumevanje sebe in drugih

GLAVNA TEMATIKA TE UČNE ENOTE

Uvod

Ta učna enota se osredotoča na razvijanje čustvene inteligence pri otrocih s pomočjo izkustvenih dejavnosti, ki spodbujajo samozavedanje, uravnavanje čustev in empatijo. V tej učni enoti čustva raziskujemo tudi v digitalnem prostoru, pri čemer spletni svet prepoznamo kot resnično okolje, v katerem imajo odnosi in vedenje oprijemljive učinke. Cilj je spodbujati dobro počutje, spoštljivo komunikacijo in odgovorno digitalno državljanstvo.

Ključne kompetence

Ključne kompetence* (ki jih želimo razviti s to učno enoti)	
Splošne	Specifične
OSEBNE: samouravnavanje	<ul style="list-style-type: none">• Zavedanje in izražanje lastnih čustev, misli, vrednot in vedenja.• Razumevanje in uravnavanje lastnih čustev, misli in vedenja, vključno z odzivi na stres.
OSEBNE: prilagodljivost	<ul style="list-style-type: none">• Razumevanje in sprejemanje novih zamisli, pristopov, orodij in ukrepov kot odziv na spreminjajoče se okoliščine.• Obvladovanje sprememb v osebnem življenju, družbeni udeležbi, delu in učnih poteh ter zavestno sprejemanje odločitev in določanje ciljev.
DRUŽBENE: empatija	<ul style="list-style-type: none">• Zavedanje čustev, izkušenj in vrednot drugih oseb.• Razumevanje čustev in izkušenj drugih oseb ter sposobnost proaktivnega zavzemanja perspektive.• Odzivnost na čustva in izkušnje drugih oseb.
DRUŽBENE: komunikacija	<ul style="list-style-type: none">• Zavedanje potreb po različnih komunikacijskih strategijah, jezikovnih registrih in orodjih, ki so prilagojena kontekstu in vsebini.• Razumevanje in upravljanje interakcij in pogovorov v različnih družbeno-kulturnih kontekstih in situacijah, značilnih za posamezno področje.

DRUŽBENE: sodelovanje	<ul style="list-style-type: none"> • Razumevanje pomena zaupanja, spoštovanja človekovega dostojanstva in enakosti, reševanje konfliktov in pogajanja v primeru nesoglasjih za vzpostavitev in ohranjanje poštenih in spoštljivih odnosov. • Pravična delitev nalog, virov in odgovornosti znotraj skupine, ob upoštevanju njenega specifičnega cilja; spodbujanje izražanja različnih mnenj in sprejemanje sistemskega pristopa.
UČENJE UČENJA: kritično mišljenje	<ul style="list-style-type: none"> • Razvijanje ustvarjalnih zamisli, sinteza in združevanje konceptov in informacij iz različnih virov z namenom reševanja težav.

**Opredeljeno v skladu z okviroma LifeComp in DigComp 2.2.*

Učni izidi

Učni izidi	
Znanje	Spretnosti in veščine
Prepoznavanje lastnih čustev in njihovega vpliva na naša dejanja.	<ul style="list-style-type: none"> • Učinkovito prepoznavanje in obvladovanje čustev.
Razumevanje vloge čustev v družbenih interakcijah.	<ul style="list-style-type: none"> • Razumevanje čustev drugih, jasno izražanje in aktivno poslušanje.
Razvijanje empatije v spletni komunikaciji.	<ul style="list-style-type: none"> • Razvijanje empatije v spletni komunikaciji za boljše razumevanje pogledov drugih ljudi in izogibanje nesporazumom. • Razvijanje sposobnosti samonadzora in čustvene odpornosti za obvladovanje težkih pogovorov ali povratnih informacij.
Prepoznavanje spletnih prostorov kot resničnih okolij s svojimi tveganji in odgovornostmi.	<ul style="list-style-type: none"> • Odgovorna uporaba digitalnih orodij, zaščita zasebnosti in kritična analiza spletnih vsebin.
Učenje etičnega digitalnega vedenja, zasebnosti in kritične uporabe medijev.	<ul style="list-style-type: none"> • Prilagajanje stališč, ocenjevanje osebnih prepričanj in spodbujanje nenehnega učenja. • Razvijanje izvirnih zamisli, reševanje težav in uvajanje pozitivnih sprememb.
Prepoznavanje vpliva besed v komunikaciji in medosebnih odnosih.	<ul style="list-style-type: none"> • Razumevanje pomena besed, ustrezno prilagajanje sporočil in spodbujanje spoštljivega dialoga.

Delovni načrt

1. Tema – Za čustva gre		
1.a Faza (Razvoj spretnosti)	Dejavnost 1.a.1 – Odgovori na vprašanje s sliko Cilj: spoznati samega sebe, se za trenutek ustaviti in pogledati vase, nato pa spoznati drugo osebo.	45 min
	Dejavnost 1.a.2 – Poglej širšo sliko Cilj: udeležence voditi k spremembam, ki jih dosežemo, ko opustimo svoje običajne vzorce mišljenja in preizkusimo nove vidike in tako stopimo iz svoje cone udobja.	30 min
2. Tema – Tudi splet je prostor		
2.a Faza (Krepitev znanja in razvoj spretnosti)	Dejavnost 2.a.1 – Bingo Cilj: spoznati in raziskati spletne navade udeležencev; prikazati poznavanje značilnosti virtualnega okolja.	45 min
	Dejavnost 2.a.2 – Prestopi mejo Cilj: razmisliti o razširjanju in objavljanju osebnih podatkov (tudi na spletu); razmisliti o lastni zasebnosti za odgovorno odločanje o tem, kaj delimo na spletu.	30 min
3. Tema – Spoštovanje		
3.a Faza (Krepitev znanja in razvoj spretnosti)	Dejavnost 3.a.1 – Čustveni simboli Cilj: ozaveščanje o zapletenosti komunikacije s poudarkom na različnem tolmačenju besed in simbolov glede na kontekst, čustva in osebne izkušnje.	45 min
	Dejavnost 3.a.2 – Sporočila na samolepilnih lističih Cilj: razmisliti o uporabi besed na spletu (v komentarjih in pogovorih); postaviti se v kožo tistih, ki jih je nekaj prizadelo in užalilo; ozaveščati o uporabi nežaljivih besed.	30 min
4. Tema – Zaključek in deljenje naučenega		
4.a Faza	Dejavnost 4.a.1 – Kratek videoposnetek in vizualni kolaž	45 min

(Razvoj spretnosti)	Cilj: udeležencem dati možnost, da izrazijo, kar so se naučili, in da komunicirajo v različnih jezikih, skozi različna čustva in misli.	
	Dejavnost 4.a.2 – Deljenje naučenega Cilj: v sodelovanju z drugimi znati učinkovito opisati zapletene koncepte.	30 min

Končni izdelki

Zapisi osebnih razmišljanj: udeleženci pripravijo zapise o svojih razmišljanjih o čustvih, perspektivah in izkušnjah.

Kratki videoposnetki in vizualni kolaži: ustvarjalni digitalni povzetki učnih izkušenj, ki uporabljajo tehniko vizualnega pripovedovanja zgodb.

Evalvacija

Cilj:

Oceniti učinek dejavnosti na skupino v daljšem časovnem obdobju.

Metode in orodja:

Ocenjevalni listi T0, T1 in T2 (orodja v prilogi): en komplet za otroke (samooценjevanje po scenariju).

Časovna izvedba:

T0 (pred izvedbo), T1 (takoj po izvedbi), T2 (čez čas).

Vloge:

Otroci izpolnijo ocenjevalni list s scenariji.

Konteksti uporabe

Dejavnosti, predlagane v tej enoti, se lahko uporabljajo samostojno ali v kombinaciji, odvisno od ciljne skupine, konteksta in okolja (npr. šola, dom, delovno mesto). Namenjene so spodbujanju čustvenega zavedanja, učinkovite komunikacije in odgovornega vedenja tako na spletu kot zunaj njega. Prilagodite jih lahko različnim starostnim skupinam in kontekstom ter se osredotočite na vidike, kot so upravljanje čustev, zasebnost na spletu in spoštljiva komunikacija. Poleg tega dejavnosti spodbujajo kritično razmišljanje o digitalnih navadah in medosebnih odnosih ter krepijo sodelovanje in ustvarjalnost med udeleženci. Njihova zgradba omogoča fleksibilnost, saj se lahko prilagodijo posebnim potrebam in izvajajo v različnih kombinacijah, da lar najboljše ustrezajo dinamiki skupine in učnim ciljem.

Povezave z drugimi učnimi enotami

- **Onlife:** povezuje čustveno zavedanje z digitalnimi izkušnjami, pri čemer povezuje zasebnost, izmenjavo podatkov in spletno izpostavljenost z odgovornimi odločitvami.

- **Komunikacija:** povezuje čustva z medosebno komunikacijo, prikazuje, kako jezik in simboli vplivajo na čustva in interakcije, ter podpira empatičen in asertiven dialog.

KAJ MORATE VEDETI

Zakaj so v izobraževanju čustva pomembna

Izobraževanje je povezano z dobrim počutjem in zato tudi z zdravjem. Če razumemo srečo kot dobro počutje in če psihološko ravnovesje pomaga varovati zdravje in srečo, potem postane čustvena kompetentnost ključnega pomena. Raziskave kažejo, da so posamezniki z razvitimi čustvenimi sposobnostmi pogosteje srečni in uspešni v življenju. S tega vidika postane preprosto vprašanje »Kako si?« osrednje vprašanje v izobraževanju. Čustva niso neobvezna dodatna oprema – so temeljna izhodiščna točka za pomembne spremembe v izobraževanju.

Opredelimo čustva: o čem se pogovarjamo?

Daniel Goleman je v svoji knjigi *Čustvena inteligenca* čustva opredelil kot občutke in misli, ki jih spremljajo psihološki in biološki odzivi, zaradi katerih smo nagnjeni k določenemu ravnanju. Psiholog Paul Ekman navaja šest osnovnih čustev: jeza, strah, žalost, veselje, presenečenje in gnus. Kasneje je to razširil in dodal še sekundarna čustva, kot so sram, krivda, ponos in prezir. Ekman tudi opozarja, da vsako osnovno čustvo predstavlja družino sorodnih stanj. Goleman čustva razvršča v osem glavnih družin: jeza, žalost, strah, veselje, ljubezen, presenečenje, gnus in sram.

Nevroznanost in pomen čustvene inteligence

Nevroznanost zagovarja prepričanje, da je treba čustva jemati resno. Raziskave kažejo, da večje samozavedanje, obvladovanje negativnih čustev, ohranjanje optimizma, empatija in vzpostavljanje močnih družbenih vezi lahko vodijo k čustveno bolj uravnoteženemu in zadovoljnemu življenju. To so temelji čustvene inteligence. Po mnenju nevrologa Antonia Damasia imajo ljudje dve vrsti inteligence: racionalno in čustveno. Na naše vedenje vplivata obe. Ta dvojni model izpodbija staro prepričanje, da mora razum prevladati nad čustvi, in namesto tega zagovarja ravnovesje in harmonijo med njima.

Čustvene inteligence se lahko naučimo

Čustvene navade, ki jih prevzamemo v otroštvu in mladosti, oblikujejo našo sposobnost čustvene inteligence pozneje v življenju. Naš čustveni značaj ni stalen – lahko ga razvijamo. Čustveno inteligenco sestavljajo posebne spretnosti, ki se jih lahko nauči vsakdo, ne glede na starost, spol ali ozadje. Ljudje se lahko naučimo čustva uporabljati konstruktivno. Tako pridobimo sposobnost premišljenega ravnanja namesto impulzivnih odzivov. Ta premik od zunanje odvisnosti k namernemu ravnanju je ključni del osebne rasti in družbenega razvoja.

Moč poimenovanja čustev

Osrednja sestavina čustvene inteligence je samozavedanje: sposobnost razumevanja lastnega razpoloženja in razmišljanje o tem razpoloženju. To zavedanje zagotavlja osebno svobodo, saj posamezniku omogoča, da izbere, kako se bo odzval v različnih situacijah. Jezik ima pri tem ključno vlogo. Če nekdo nima pravih besed, s katerimi bi opisal svoja čustva, jih ne more v celoti razumeti ali obvladati. Učenje poimenovanja in razumevanja čustev nam omogoči, da si čustva lastimo – »če lahko to, kar čutiš, izraziš z besedami, ti to pripada«.

Pozitivna psihologija in dobro počutje v izobraževanju

Pozitivna psihologija ponuja okvir za doseganje dobrega počutja skozi hvaležnost, optimizem, zavzetost in pozitivne odnose. Ti vključujejo:

- Zavedanje lastnih čustev
- Hvaležnost skozi osredotočanje na pozitivne stvari
- Sodelovanje v smiselnih dejavnosti
- Obravnavanje izzivov kot priložnosti za rast
- Vzpostavljane močnih, spodbudnih odnosov

Ta načela je mogoče vključiti v programe izobraževanja in usposabljanja, ki so namenjeni spodbujanju dobrega počutja. Čeprav posameznik igra osrednjo vlogo v svojem razvoju, lahko izobraževanje ustvari podporno okolje za ta proces, zlasti prek srečanj z drugimi.

Kritično razvojno obdobje

Mladostništvo ali adolescenca je kritično razvojno obdobje. V tem obdobju dozorevajo čelni režnji, ki so odgovorni za uravnavanje čustev, empatijo in sprejemanje odločitev. Ta proces običajno traja do približno 16. ali 18. leta starosti. Zato je pomembno, da v tem obdobju poteka čustvena vzgoja. Šole in družine so odgovorne za zagotavljanje izkušenj, ki podpirajo čustveni razvoj, preden se to okno priložnosti zapre.

Čustva in življenjske spretnosti za zdravje

V skladu z okvirom življenjskih veščin Svetovne zdravstvene organizacije so čustvene veščine, kot so samozavedanje, empatija in uravnavanje čustev, temeljni elementi vedenja, ki spodbuja zdravje. Čustvene veščine niso le zaščitna, ampak tudi proaktivna orodja za vzpostavitev smiselnega življenja. V zdravstveni vzgoji to pomeni premik od ozke osredotočenosti na boleznin in težave k širšemu biopsihosocialnemu modelu, ki spodbuja človekov potencial in razcvet.

Čustvena pismenost kot oblika preprečevanja

Pomanjkanje čustvenih veščin lahko vodi v škodljivo vedenje, zlasti pri mladih, ki se soočajo s stresom. Zastrahovanje in spletno nasilje pogosto izhajata iz čustvene nepismenosti, tj. nezmožnosti prepoznavanja, izražanja ali razumevanja čustev, bodisi pri sebi ali pri drugih. Ta primanjkljaj je skupen tako storilcem kot žrtvam. Zato je spodbujanje čustvene pismenosti ključna strategija za preprečevanje takšnega vedenja. Izobraževalna okolja morajo dati prednost čustvenemu učenju, da se zmanjša škoda in poveča čustvena odpornost.

Orodja, ki so na voljo v nadaljevanju, uporabljajo preventivni pristop in so bila oblikovana po metodologiji animacije.

KAKO UČNA ENOTA DELUJE

1. Tema: Za čustva gre

S predlaganimi dejavnostmi želimo udeležencem delavnic ponuditi priložnost, da se v tem hitrem življenjskem tempu za trenutek ustavijo in razmislijo, občutijo in zastavljajo vprašanja. Splošni cilj je poskusiti spremeniti vidik in pogledati vase, udeležence skozi igro voditi k večjemu zavedanju (sebe in drugih) ter k ukrepanju z ustvarjanjem novih stališč. Izziv je spoznati, da obstajajo različna stališča, in tako biti sposoben opazovati stvari z novih zornih kotov. Uporabljena metodologija uporablja **vizualne** (fotografije) in **besedne dražljaje**, ki med seboj niso neposredno povezani, ter tako spodbuja racionalni in čustveni sistem. Aktiviranje tega notranjega mehanizma povzroči **inovativne odzive** ter omogoča doživljanje novih čustev in intuicije. Splet je tudi okolje in kot takšnega ga vsak posameznik tudi naseljuje in doživlja s svojimi čustvi.

Kaj se bodo udeleženci naučili?

- Zavedanje in izražanje lastnih čustev, misli, vrednot in vedenja.
- Razumevanje in uravnavanje lastnih čustev, misli in vedenja, vključno z odzivi na stres.
- Zavedanje čustev, izkušenj in vrednot drugih oseb.
- Razumevanje čustev in izkušenj drugih oseb ter sposobnost proaktivnega zavzemanja perspektive.
- Odzivnost na čustva in izkušnje drugih oseb.
- Razvijanje ustvarjalnih zamisli, sinteza in združevanje konceptov in informacij iz različnih virov z namenom reševanja težav.

Učni izidi

Znanje:

- Učenje prepoznavanja lastnih čustev.
- Pogovarjanje o čustvih.
- Spreminjanje lastnih perspektiv.
- Večja samozavest.

Spretnosti in veščine:

- Sposobnost prepoznavanja in razumevanja lastnih čustev ter razlikovanja med različnimi čustvenimi odtenki.
- Sposobnost konstruktivnega obvladovanja in uravnavanja lastnih čustev ter izogibanja impulzivnim odzivom.
- Sposobnost razumevanja in dožemanja čustev drugih, kar goji empatične in sodelovalne odnose
- Sposobnost jasnega in spoštljivega izražanja lastnih čustev ter aktivnega poslušanja čustev drugih brez obsojanja.
- Sposobnost kritičnega vrednotenja lastnih prepričanj in stališč ter razmišljanja o alternativah in novih zamislih.

- Sposobnost ustvarjanja inovativnih odzivov/sprememb.

Zasnova prostora

Udeleženci morajo imeti dovolj prostora, da se lahko gibajo in delajo z gradivom, kot so fotografije, ne da bi motili druge. Na začetku lahko udeleženci delajo individualno, razmišljajo in se osredotočijo na svoje misli. Za skupinski razmislek in razpravo je treba stole razporediti v krogu ali polkrogu za odprto komunikacijo in interakcijo, kar udeležencem olajša izmenjavo mnenj in omogoča učenje drug od drugega.

Metode in pedagoške tehnike

Dejavnost poudarja **samorefleksijo** in **vizualno učenje** z uporabo fotografij za osebno izražanje. Udeleženci najprej **delajo individualno**, nato pa sledi **razprava v celotni skupini**, kjer delijo in pojasnjujejo svoje odločitve. Spodbuja se **vzajemno učenje**, saj udeleženci poslušajo in se učijo iz izkušenj drug od drugega, **učitelj** pa z **odprtimi vprašanji** spodbuja kritično razmišljanje in refleksijo.

Orodja

- Delovni list (en za vsakega udeleženca)
- Fotografije (prenesene in natisnjene s spleta)
- Pisala.

Pregled dejavnosti

Dejavnost 1.a.1 – Odgovori na vprašanje s sliko

Otroci izberejo fotografije kot odgovor na štiri vprašanja o sebi, nato pa delijo in primerjajo vidike, da spoznajo različne zorne kote in poglobijo samozavedanje.

Dejavnost 1.a.2 – Poglej širšo sliko

S pomočjo usmerjevalnih vprašanj o izbranih fotografijah udeleženci pogledajo širšo sliko izven svojih običajnih okvirov in raziskujejo nove zorne kote in spoznanja o čustvih in pogledih.

Podrobna navodila za izvedbo teh dejavnosti so podana v učnih načrtih v prilogi.

2. Tema: Tudi splet je prostor

To srečanje udeležencem pomaga razmišljati o spletu kot o resničnem prostoru, kjer imajo dejanja resnične posledice. S pomočjo praktičnih dejavnosti otroke spodbujamo, da se vprašajo o svojih navadah in prepričanjih o digitalnem svetu, skupaj pa gradimo novo, skupno razumevanje spletnega prostora in vedenj.

Kaj se bodo udeleženci naučili?

- Obvladovanje sprememb v osebem življenju, družbeni udeležbi, delu in učnih poteh ter zavestno sprejemanje odločitev in določanje ciljev.

- Zavedanje čustev, izkušenj in vrednot drugih oseb.
- Razumevanje čustev in izkušenj drugih oseb ter sposobnost proaktivnega zavzemanja perspektive.
- Razumevanje in upravljanje interakcij in pogovorov v različnih družbeno-kulturnih kontekstih in situacijah, značilnih za posamezno področje.
- Pravična delitev nalog, virov in odgovornosti znotraj skupine, ob upoštevanju njenega specifičnega cilja; spodbujanje izražanja različnih mnenj in sprejemanje sistemskega pristopa.

Učni izidi

Znanje:

- Učenje prepoznavanja spleta kot prostora in časa življenja, ki ga vsebuje.
- Učenje pravil virtualnega okolja.
- Spreminjanje pogleda na svet.
- Ustvarjanje inovativnih odzivov/sprememb.

Spretnosti in veščine:

- Sposobnost razumevanja vpliva tehnologij na vsakdanje življenje in medosebne odnose.
- Zavedanje morebitnih tveganj in groženj v spletnem prostoru, kot so zasebnost, varnost in spletno nasilje.
- Sposobnost odgovorne uporabe razpoložljivih digitalnih virov, kot so družbena omrežja, spletni podatki in komunikacijske platforme.
- Sposobnost analiziranja, ocenjevanja in inovativnega ter ustvarjalnega reševanja težav.

Zasnova prostora

Potreben je odprt prostor, da se lahko udeleženci med izvajanjem dejavnosti Bingo in dejavnosti Prestopanje meje prosto gibajo in sodelujejo. Mize ali stole porinite na stran in ustvarite prostor za sodelovanje v gibanju. V fazi razprave naj udeleženci sedijo v **krogu ali polkrogu**, kar spodbuja očesni stik in odprt pogovor. Učitelj se postavi tako, da lahko vodi razpravo, hkrati pa ostane dostopen in vključen v skupino.

Metode in pedagoške tehnike

Dejavnost vključuje **izkustveno učenje** skozi interaktivne igre, ki udeležence pritegnejo na dinamičen in igriv način. Osrednjo vlogo ima **vzajemno učenje**, saj udeleženci sodelujejo in zbirajo podpise ter razmišljajo o skupnih vedenjih. Tehnike **aktivnega učenja**, kot so naloge, ki temeljijo na gibanju (npr. Bingo in Prestopanje meje), spodbujajo sodelovanje in vključenost. Vsaki dejavnosti sledi **razprava v celotni skupini**, ki omogoča poglobljen razmislek in analizo. Učitelj olajša proces z uporabo **vodenega poizvedovanja**, pri čemer udeležence spodbuja h kritičnemu razmišljanju o njihovih digitalnih navadah, zasebnosti in spletnem vedenju.

Orodja

- Delovni listi (en za vsakega udeleženca)
- Pisala

Pregled dejavnosti

Dejavnost 2.a.1 – Bingo

Igra Bingo ali tombola, ki temelji na gibanju, prikaže spletne navade skupine in sproži razpravo o spletu kot resničnem/javnem prostoru, deljenju, zasebnosti in digitalni trajnosti.

Dejavnost 2.b.2 – Prestopanje meje

Otroci prestopijo namišljeno mejo in razmislijo o postopnem razkrivanju osebnih podatkov ter tako tudi o zasebnosti in odgovornem deljenju podatkov na spletu.

Podrobna navodila za izvedbo te dejavnosti so podana v učnem načrtu v prilogi.

3. Tema: Spoštovanje

V tem delu udeležence povabimo k razmišljanju o vplivu besed – tako pohval kot žalitev – in o tem, kako vplivajo na čustva in medsebojne odnose. Skozi zanimive dejavnosti bodo udeleženci iz prve roke izkusili, kako jezik vpliva na druge, kar bo spodbudilo empatijo in zavest v spletni in klasični komunikaciji. Z učenjem skrbnega izbora besed in upoštevanjem čustev drugih bodo udeleženci razvili bolj zavesten in odgovornejši pristop k izražanju, kar bo prispevalo k spoštljivejšemu in čustveno ozaveščenemu okolju.

Kaj se bodo udeleženci naučili?

- Zavedanje čustev, izkušenj in vrednot drugih oseb.
- Razumevanje čustev in izkušenj drugih oseb ter sposobnost proaktivnega zavzemanja perspektive.
- Odzivnost na čustva in izkušnje drugih oseb.
- Zavedanje potreb po različnih komunikacijskih strategijah, jezikovnih registrih in orodjih, ki so prilagojena kontekstu in vsebini.
- Razumevanje in upravljanje interakcij in pogovorov v različnih družbeno-kulturnih kontekstih in situacijah, značilnih za posamezno področje.
- Razvijanje ustvarjalnih zamisli, sinteza in združevanje konceptov in informacij iz različnih virov z namenom reševanja težav.

Učni izidi

Znanje:

- Spoznavanje pojma empatije
- Spoznavanje razlik v pomenu, ki ga dajemo besedam, slikam in čustvom glede na naše izkušnje (tudi virtualne).
- Spoznavanje pomena izbire besed in teže, ki jo te lahko imajo.

Spretnosti in veščine:

- Razumevanje in dožemanje čustev drugih, razvijanje občutka razumevanja in čustvene povezanosti.

- Sposobnost posvečanja pozornosti in razumevanja izkušenj in čustev drugih brez obsojanja.
- Sposobnost posredovanja jasnih in razumljivih sporočil ob upoštevanju konteksta in ciljnega občinstva.
- Razumevanje in spoštovanje kulturnih razlik v komunikaciji ter prepoznavanje, kako se lahko pomen razlikuje glede na kulturni in individualni kontekst.
- Razumevanje neverbalnih signalov: Zavedanje pomena neverbalnih signalov, kot so kretnje, obrazna mimika in ton glasu, v komunikacijskem procesu.
- Sposobnost vplivanja na druge in prepričevanja z učinkovito uporabo besed in sporočil.
- Razmišljanje o etiki in odgovornosti pri uporabi besed, izogibanje žaljivemu ali škodljivemu jeziku ter spodbujanje spoštljive in vključujoče komunikacije.

Zasnova prostora

Prostor mora omogočati gibanje in interakcijo. Za dejavnosti, kot je naloga s sporočili na samolepilnih listkih, je idealen odprt prostor, kjer se udeleženci gibajo po prostoru in si izmenjujejo pohvale. Pri nalogi razbiranja pomena čustvenih simbolov lahko udeleženci delajo v parih ali manjših skupinah za mizami. Zaključna razprava naj poteka v krogu ali polkrogu za lažji odprt dialog in sodelovanje. Ključna razmišljanja lahko prikažete na tabli ali steni, kar še dodatno okrepi učne rezultate. Učitelj naj se postavi tako, da vodi razpravo, hkrati pa ostane dostopen in vključen.

Metode in pedagoške tehnike

Z dejavnostmi skozi izkustveno učenje udeležencem pomagamo razmisliti o vplivu besed v spletni komunikaciji. Interaktivne naloge, kot so dešifriranje sporočil, ki so napisana s čustvenimi simboli, in naloga s pohvalami na samolepilnih listkih, udeležence vključujejo v aktivno učenje in spodbujajo medsebojno interakcijo. Z nalogo igranja vlog in nalogo usmerjevalnih vprašanj krepimo empatijo in kritično mišljenje, kar udeležence spodbuja, da razmislijo o čustvenih učinkih njihovih besed. Učitelj razpravo usmerja s pomočjo poizvedovalnega učenja in spodbuja razmišljanje o tem, kako jezik vpliva na odnose in samopodobo. Skupinske razprave omogočajo analizo nesporazumov v digitalni komunikaciji in razlik med jezikom znotraj skupine in zunaj nje.

Orodja

- Predstavitev – igra s čustvenimi simboli
- Pametna tabla
- Listi papirja
- Samolepilni listki
- Pisala

Pregled dejavnosti

Dejavnost 3.a.1 – Čustveni simboli

Naloga dešifriranja sporočil, ki so napisana samo s čustvenimi simboli, razkriva, kako si lahko brez konteksta simbole in besede napačno tolmačimo. Tako lahko oblikujemo strategije za jasnejšo in bolj empatično digitalno komunikacijo.

Dejavnost 3.b.1 – Sporočila na samolepilnih listkih

Izmenjava pohval pokaže čustveni vpliv, ki ga ima jezik in spodbuja k razmisleku o spoštljivem izražanju na spletu ter razlikah med komuniciranjem v skupini in v javnosti.

4. Tema: Zaključek in deljenje naučenega

V okviru zadnje dejavnosti otroci razmislijo o tem, kar so se naučili in kaj so doživeli. Delo v skupinah jim pomaga združiti glavne točke tega sklopa ter na ustvarjalen način izraziti svoja čustva in misli.

Kaj se bodo udeleženci naučili?

- Zavedanje čustev, izkušenj in vrednot drugih oseb.
- Razumevanje čustev in izkušenj drugih oseb ter sposobnost proaktivnega zavzemanja perspektive.
- Odzivnost na čustva in izkušnje drugih oseb.
- Razumevanje in upravljanje interakcij in pogovorov v različnih družbeno-kulturnih kontekstih in situacijah, značilnih za posamezno področje.
- Pravična delitev nalog, virov in odgovornosti znotraj skupine, ob upoštevanju njenega specifičnega cilja; spodbujanje izražanja različnih mnenj in sprejemanje systemskega pristopa.
- Razvijanje ustvarjalnih zamisli, sinteza in združevanje konceptov in informacij iz različnih virov z namenom reševanja težav.

Učni izidi

Znanje:

- Razvoj digitalnih spretnosti.
- Sposobnost učinkovite sinteze in posredovanja zapletenih konceptov.
- Sodelovanje in raznolikost pogledov.

Spretnosti in veščine:

- Sposobnost učinkovite in zavestne uporabe digitalnih orodij, vključno z brskanjem po spletu, uporabo programske opreme in aplikacij ter upravljanjem s spletnimi podatki.
- Sposobnost iskanja, vrednotenja in kritične uporabe razpoložljivih digitalnih virov za reševanje težav in doseganje ciljev.
- Sposobnost jasnega, povezanega in razumljivega izražanja zapletenih konceptov s prilagajanjem jezika ciljnemu občinstvu.
- Sposobnost zbiranja in povezovanja informacij iz različnih virov za oblikovanje jasnega pogleda na neko temo ali težavo.
- Poznavanje in obvladovanje digitalnih orodij in platform, ki omogočajo sintezo in izmenjavo informacij, kot so predstavitve, infografike in videoposnetki.
- Sposobnost učinkovitega sodelovanja pri doseganju skupnih ciljev ter delitve zamisli, virov in odgovornosti.
- Sposobnost kritičnega vrednotenja različnih vidikov in mnenj, analiziranja dokazov in upoštevanja argumentov z različnih zornih kotov.

Zasnova prostora

Za skupinsko delo je potreben odprt, prilagodljiv prostor, ki omogoča dostop do digitalnih orodij ter delitev zamisli in sodelovanje. Za predstavitve razporedite stole v krogu ali polkrogu, kar spodbuja odprto komunikacijo. Učitelj naj se postavi tako, da vodi razpravo in zagotavlja podporo ter tako ustvari interaktivno in sodelovalno okolje.

Metode in pedagoške tehnike

Dejavnosti se osredotočajo na sodelovalno in izkustveno učenje ter udeležence spodbujajo k delu v majhnih skupinah pri ustvarjanju digitalnih vsebin (kratkih videoposnetkov in vizualnih kolažev), ki izražajo njihova čustva in ideje. To spodbuja timsko delo, ustvarjalnost in kritično razmišljanje. Učitelj proces vodi s pomočjo poizvedovalnega učenj in udeležence usmerja k razmisleku o njihovih izbirah in temah, ki jih raziskujejo. Skupinske predstavitve in povratne informacije vrstnikov spodbujajo nadaljnjo razpravo in razmislek ter krepijo komunikacijske spretnosti in spretnosti samoizražanja.

Orodja

- Računalnik/tablica/pametni telefon
- Pametna tabla
- Platforma za oblikovanje (kot je na primer Canva)

Pregled dejavnosti

Dejavnost 4.a.1 – Kratek videoposnetek in vizualni kolaž

Udeleženci v manjših skupinah ustvarijo kratke videoposnetke ali vizualne kolaže, s katerimi izrazijo, kaj so se naučili in občutili, nato pa razpravljajo o svojih izbirah in sporočilih.

Dejavnost 4.a.2 – Deljenje naučenega

Skupine predstavijo svoje izdelke in opišejo proces nastajanja, pri čemer sošolce spodbujajo, da jim postavljajo vprašanja in usmerjajo skupni razmislek.

Orodja za evalvacijo

Za ocenjevanje doseganja učnih izidov, povezanih z razvijanjem spretnosti, je za uporabo pri otrocih predlagano naslednje orodje. Da bi ocenili tako takojšnji kot dolgoročni učinek, je evalvacijo treba izvesti v treh različnih fazah: pred izvedbo (T0), po izvedbi (T1) in čez čas (T2).

KJE SE TO DOGAJA?

Za vsako situacijo navedi, na katerem mestu (fizičnem ali virtualnem) oz. kje se lahko po tvojem mnenju soočiš s to razpravo/temo.

Prepir s prijateljem, ker te je hudo užalil	Povej, kako ti je minil dan
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Osebno doma <input type="radio"/> Osebno na javnem mestu <input type="radio"/> Šolski odmor <input type="radio"/> Skupinski klepet <input type="radio"/> Zasebni klepet <input type="radio"/> IG zgodovina <input type="radio"/> IG zgodba (samo najbližji prijatelji) <input type="radio"/> Reel/Videoposnetek TikTok <input type="radio"/> Komentar pod videoposnetkom/objavo/zgodbo <input type="radio"/> Skupinski videoklic <input type="radio"/> Zasebni videoklic <input type="radio"/> Klic <input type="radio"/> IG osebni zapisi <input type="radio"/> V živo na družbenih omrežjih 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Osebno doma <input type="radio"/> Osebno na javnem mestu <input type="radio"/> Šolski odmor <input type="radio"/> Skupinski klepet <input type="radio"/> Zasebni klepet <input type="radio"/> IG zgodovina <input type="radio"/> IG zgodba (samo najbližji prijatelji) <input type="radio"/> Reel/Videoposnetek TikTok <input type="radio"/> Komentar pod videoposnetkom/objavo/zgodbo <input type="radio"/> Skupinski videoklic <input type="radio"/> Zasebni videoklic <input type="radio"/> Klic <input type="radio"/> IG osebni zapisi <input type="radio"/> V živo na družbenih omrežjih
Prijazno se pošališ s prijateljem	Deliš si intimni trenutek s svojim fantom/punco
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Osebno doma <input type="radio"/> Osebno na javnem mestu <input type="radio"/> Šolski odmor <input type="radio"/> Skupinski klepet <input type="radio"/> Zasebni klepet <input type="radio"/> IG zgodovina <input type="radio"/> IG zgodba (samo najbližji prijatelji) <input type="radio"/> Reel/Videoposnetek TikTok <input type="radio"/> Komentar pod videoposnetkom/objavo/zgodbo <input type="radio"/> Skupinski videoklic <input type="radio"/> Zasebni videoklic <input type="radio"/> Klic <input type="radio"/> IG osebni zapisi <input type="radio"/> V živo na družbenih omrežjih 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Osebno doma <input type="radio"/> Osebno na javnem mestu <input type="radio"/> Šolski odmor <input type="radio"/> Skupinski klepet <input type="radio"/> Zasebni klepet <input type="radio"/> IG zgodovina <input type="radio"/> IG zgodba (samo najbližji prijatelji) <input type="radio"/> Reel/Videoposnetek TikTok <input type="radio"/> Komentar pod videoposnetkom/objavo/zgodbo <input type="radio"/> Skupinski videoklic <input type="radio"/> Zasebni videoklic <input type="radio"/> Klic <input type="radio"/> IG osebni zapisi <input type="radio"/> V živo na družbenih omrežjih

Pritožuješ se zaradi nepravilne slabe ocene	Prijatelju zaupaš skrivnost
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Osebno doma <input type="radio"/> Osebno na javnem mestu <input type="radio"/> Šolski odmor <input type="radio"/> Skupinski klepet <input type="radio"/> Zasebni klepet <input type="radio"/> IG zgodovina <input type="radio"/> IG zgodba (samo najbližji prijatelji) <input type="radio"/> Reel/Videoposnetek TikTok <input type="radio"/> Komentar pod videoposnetkom/objavo/zgodbo <input type="radio"/> Skupinski videoklic <input type="radio"/> Zasebni videoklic <input type="radio"/> Klic <input type="radio"/> IG osebni zapisi <input type="radio"/> V živo na družbenih omrežjih 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Osebno doma <input type="radio"/> Osebno na javnem mestu <input type="radio"/> Šolski odmor <input type="radio"/> Skupinski klepet <input type="radio"/> Zasebni klepet <input type="radio"/> IG zgodovina <input type="radio"/> IG zgodba (samo najbližji prijatelji) <input type="radio"/> Reel/Videoposnetek TikTok <input type="radio"/> Komentar pod videoposnetkom/objavo/zgodbo <input type="radio"/> Skupinski videoklic <input type="radio"/> Zasebni videoklic <input type="radio"/> Klic <input type="radio"/> IG osebni zapisi <input type="radio"/> V živo na družbenih omrežjih
Opravičiš se za napako	Poveš kako se ta trenutek POČUTIŠ
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Osebno doma <input type="radio"/> Osebno na javnem mestu <input type="radio"/> Šolski odmor <input type="radio"/> Skupinski klepet <input type="radio"/> Zasebni klepet <input type="radio"/> IG zgodovina <input type="radio"/> IG zgodba (samo najbližji prijatelji) <input type="radio"/> Reel/Videoposnetek TikTok <input type="radio"/> Komentar pod videoposnetkom/objavo/zgodbo <input type="radio"/> Skupinski videoklic <input type="radio"/> Zasebni videoklic <input type="radio"/> Klic <input type="radio"/> IG osebni zapisi <input type="radio"/> V živo na družbenih omrežjih 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Osebno doma <input type="radio"/> Osebno na javnem mestu <input type="radio"/> Šolski odmor <input type="radio"/> Skupinski klepet <input type="radio"/> Zasebni klepet <input type="radio"/> IG zgodovina <input type="radio"/> IG zgodba (samo najbližji prijatelji) <input type="radio"/> Reel/Videoposnetek TikTok <input type="radio"/> Komentar pod videoposnetkom/objavo/zgodbo <input type="radio"/> Skupinski videoklic <input type="radio"/> Zasebni videoklic <input type="radio"/> Klic <input type="radio"/> IG osebni zapisi <input type="radio"/> V živo na družbenih omrežjih

UČNI NAČRTI IN DELOVNI LISTI

Dejavnost 1.a.1 – ODGOVORI NA VPRAŠANJE S LIKO

Cilj

- Spoznati samega sebe, se za trenutek ustaviti in pogledati vase, nato pa spoznati drugo osebo.
- Dejavnost udeležencem pomaga prepoznati lastna čustva in perspektive ter odkriti raznolikost pogledov v skupini.

Priprava

- Uredite prostor tako, da se lahko udeleženci prosto premikajo in si ogledujejo slike (na mizah, po tleh ali na stenah).
- Natisnite in razporedite izbor različnih fotografij (pokrajine, ljudje, abstraktne fotografije, predmeti).
- Pripravite delovne liste s štirimi vprašanji, po enega na udeleženca:
 - Kje si zdaj?
 - Kako se počutiš na spletu?
 - Kaj ti to pomeni?
 - Kako si predstavljaš svojo prihodnost?
- Zagotovite pisala in prostor za zapisovanje odgovorov pod vsako izbrano sliko.
- Poskrbite za mirno vzdušje, ki spodbuja razmišljanje (po želji lahko v ozadju predvajate tiho glasbo).

Podrobna navodila

1. Uvod (5 minut)

- Pozdravite skupino in pojasnite, da je dejavnost namenjena raziskovanju čustev in perspektiv s pomočjo slik.

- Poudarite, da ni pravih ali napačnih odgovorov – izbira je odvisna od trenutnih občutkov posameznika.
-

2. Samostojno delo (15 minut)

- Udeležencem razdelite delovne liste s štirimi vprašanji.
 - Udeleženci naj se sprehodijo po prostoru, si ogledajo razstavljenе fotografije in izberejo po eno za vsako vprašanje.
 - Sliko, ki so jo izbrali, naj zalepijo ali zabeležijo na delovni list in na kratko napišejo, zakaj ta slika predstavlja njihov odgovor.
 - Pojasnite jim, da lahko več učencev izbere isto fotografijo.
-

3. Deljenje s skupino (25 minut)

- Udeleženci se zberejo v krogu.
 - Vsak predstavi štiri izbrane slike in pojasni svojo izbiro.
 - Učitelj lahko vodi izmenjavo mnenj bodisi po vprašanjih (vsi odgovorijo na prvo vprašanje, nato vsi na drugo vprašanje itd.) bodisi po udeležencih.
 - Uporabljajte odprta vprašanja, kot so: »Zakaj si izbral to sliko?« ali »Kaj občutiš ob tej sliki?«
-

4. Poudarjanje različnih vidikov (5 minut)

- Po izmenjavi mnenj poudarite, da odgovori vseh udeležencev kažejo različne, vendar enako veljavne vidike.
- Opozorite na podobnosti in razlike ter izpostavite, kako lahko spoznavanje mnenj drugih razširi naše razumevanje.

Zaključek dejavnosti (10 minut)

1. Povzetek ključnih spoznanj

- Čustva oblikujejo način, kako vidimo sebe in druge.
- Različni vidiki soobstajajo in bogatijo naše razumevanje.
- Prepoznavanje

2. Razmislek

- Udeleženci naj v tišini razmislijo o:
 - Katera slika me je danes najbolj nagovorila?
 - Ali sem odkril (a) kaj novega o sebi?
- Dajte jim eno do dve minuti časa, da na svoj delovni list zapišejo po en stavek, ki povzema njihove zaključne misli.

3. Deljenje s skupino

- Posamezni učenci naj s skupino delijo stavek, ki so ga zapisali.
- Poudarite pomen spoštljivega poslušanja in opazovanja povezav med osebnimi razmišljanji.

4. Poudarite bistvo

Zaključite s kratkim sporočilom (na tabli ali projektorju):

»Vsaka slika pripoveduje zgodbo. Če delimo svojo, se naučimo jasneje videti sebe in bolje razumeti druge.«

Dodatne možnosti (neobvezno)

Dnevnik čustev:

Udeležence spodbudite, naj začnejo pisati dnevnik, v katerem bodo razmišljali o svojih čustvih in priložili fotografije ali narisali vizualne podobe, ki ponazarjajo, kako se tisti dan počutijo.

**KJE SI
ZDAJ?**

**KAJ TI TO
POMENI?**

**KAKO SE
POČUTIŠ NA
SPLETU?**

**KAKO SI
PREDSTAVLJAŠ
SVOJO PRIHODNOST**

Dejavnost 1.a.2 – POGLEJ ŠIRŠO SLIKO

Cilj

- Udeležence usmerjati, da se umaknejo od svojih običajnih vzorcev razmišljanja in raziščejo nove vidike. S tem, ko pogledajo širšo sliko, se udeleženci urijo v opazovanju znanih stvari z različnih zornih kotov, kar spodbuja radovednost, empatijo in odprtost za spremembe.

Priprava

- Uporabite nabor fotografij iz dejavnosti 1.a.1 (udeleženci obdržijo tiste, ki so jih predhodno izbrali).
- Pripravite usmerjevalna vprašanja na listkih ali na projektorju/tabli:
 - Kaj misliš, kdo je posnel to fotografijo?
 - Kakšna čustva ti vzbuja?
 - Kaj se je zgodilo pred in po trenutku, ko je bila fotografija posneta?
 - Kaj je izven te fotografije, za robom fotografije?
- Razporedite stole v krog za razpravo.
- Priskrbite pisala in papir za dodatne zapiske ali razmišljanja.

Podrobna navodila

1. Uvod (5 minut)

- Pojasnite, da je namen te dejavnosti pogledati na stvari s širšega zornega kota in opaziti tisto, kar pogosto spregledamo.
- Poudarite, da cilj ni iskanje »pravih« odgovorov, temveč raziskovanje različnih možnosti.

2. Samostojno raziskovanje (10 minut)

- Udeleženci naj vzamejo izbrane fotografije iz dejavnosti 1.a.1.
 - Individualno naj razmislijo o odgovorih na usmerjevalna vprašanja (zapišejo naj kratke odgovore).
-

3. Skupinska razprava (20 minut)

- Udeleženci sedijo v krogu in delijo svoja razmišljanja.
 - Spodbudite jih, naj primerjajo, kako različni ljudje dojemajo isto fotografijo.
 - Uporabljajte vprašanja in namige: »Kaj opaziš, česar drugi morda ne?«, »Kako bi se spremenil tvoj pogled, če bi bil ti fotograf oz. fotografinja?«
-

4. Povezovanje spoznanj (10 minut)

- Vodite skupino, da opazi vzorce: nekateri pogledi se lahko ujemajo, drugi se lahko močno razlikujejo.
- Poudarite, da nam širjenje pogledov pomaga bolje razumeti sebe in druge ter kompleksnost čustev.

Zaključek dejavnosti (10 minut)

1. Povzetek ključnih spoznanj

- S tem, ko pogledamo širšo sliko, vidimo, da je naš običajni pogled le eden od mnogih možnih pogledov.
- Čustva vplivajo na to, kako si razlagamo situacije in slike.
- Odprtost za alternativne vidike krepi empatijo in ustvarjalnost.

2. Razmislek

- Udeleženci naj zapišejo: »Nov vidik, ki sem ga danes odkril (a), je...«
- Spodbudite jih, naj razmislijo, kako bi jim ta vidik lahko pomagal v vsakdanjem življenju.

3. Deljenje s skupino

- Posamezni učenci naj delijo svoja razmišljanja.
- Izpostavite raznolikost odgovorov in poudarite, da ni enega samega načina, kako si lahko tolmačimo izkušnje.

4. Poudarite bistvo

- Zaključite z vizualno metaforo: pokažite izsek fotografije in nato celotno fotografijo, s čimer ponazorite, kako kontekst spreminja pomen.
- Končajte s sporočilom: *»Ko stopimo korak nazaj, ne izgubimo osredotočenosti, ampak pridobimo razumevanje.«*

Dodatne možnosti (neobvezno)

- Udeleženci naj pristop »širše slike« uporabijo pri izzivu iz resničnega življenja: preden se odzovejo, naj se ustavijo in se vprašajo: *»Kaj bi se tu še lahko dogajalo?«*
- Predlagajte, da vodijo dnevnik razmišljanj, kamor naj vsak teden zapišejo eno situacijo, ko so se urili v gledanju na stvari z nove perspektive.
- Spodbudite jih k ustvarjanju skupinskega fotografskega projekta – posnamejo naj običajne fotografije in napišejo več naslovov, ki prikazujejo različne interpretacije.

Dejavnost 2.a.1 – BINGO

Cilj

- Raziskati, kako splet deluje kot prostor, kjer ljudje komunicirajo, gradijo odnose in delijo čustva.
- Pomagati učencem razmisliti o njihovih spletnih navadah in odnosih z drugimi ljudmi v digitalnem okolju.
- Spodbuditi razpravo o varnosti na spletu, empatiji in spoštljivem vedenju.

Priprava

Gradiva:

- Bingo kartice za učence – glejte Delovni list 1 (en za vsakega udeleženca).
- Pisala ali flomastri.

Zasnova prostora:

- Uredite učilnico tako, da se lahko učenci zlahka premikajo in pogovarjajo z vrstniki.

Podrobna navodila

1. Uvod (5 minut)

- Začetek dejavnosti.
 - Pojasnite: »Danes se bomo igrali igro, s katero se bomo naučili več o tem, kako se vsi vedemo na spletu. Splet je kot skupni prostor, kjer vsi komuniciramo, zato nam bo ta dejavnost pomagala raziskati naše podobnosti in razlike.«
- Razdelite delovne liste za bingo in pisala.
 - Pojasnite: Delovni list ima 25 polj, vsako z drugačnim vedenjem ali izkušnjo, povezano s spletom. Tvoja naloga je, da se sprehodiš po učilnici in poiščeš sošolce, ki ustrezajo posameznemu vedenju. Ko takšno osebo najdeš, naj polje odključa oz. se podpiše. Cilj je čim prej izpolniti celoten delovni list. Prvi, ki izpolni svoj list in zavpije »Bingo!«, zmaga.

2. Igra (20 minut)

- **Začnite igro (20 minut):**
 - Dovolite učencem, da hodijo po učilnici, se pogovarjajo s sošolci in postavljajo vprašanja.
 - Spremljajte dejavnost in pazite, da učenci komunicirajo spoštljivo in iskreno.

3. Skupinski razmislek (15 minut)

- Razglasite zmagovalca:
 - Ko učenec izpolni svoj list, potrdite njegove odgovore (npr. preverite pri posameznih učencih ali so se res oni podpisali v posamezna polja).
 - Zmago proslavite z majhno nagrado ali aplavzom.
- Postavite naslednja vprašanja:
 - Kaj ste med to dejavnostjo izvedeli o svojih sošolcih?
 - Ali so vas presenetila kakšna vedenja ali izkušnje?
 - Ali je bilo za katera od polj težko najti pravo osebo? Kaj bi lahko bil razlog?
- Poudarite morebitne skupne teme ali edinstvena vedenja v razredu.

Zaključek dejavnosti (10 minut)

1. Povzetek ključnih spoznanj

- Spletni prostori so resnična okolja, kjer imajo dejanja resnične posledice.
- Vsaka interakcija (všečki, objave, komentarji) pusti sled in prispeva k naši digitalni identiteti.
- Zavedanje naših navad nam pomaga sprejemati varnejše in odgovornejše odločitve.

2. Razmislek

Udeleženci naj zapišejo samo en odgovor na naslednje vprašanje:

- »Kaj je ena stvar, ki jo delim na spletu, o kateri bi morda moral razmisliti še enkrat?«

3. Deljenje s skupino

- Posamezni učenci naj delijo svoja razmišljanja.
 - Poudarite, da se izkušnje razlikujejo in da obstaja veliko načinov odgovornega ravnanja na spletu.
-

4. Poudarite bistvo

Zaključite s kratkim sporočilom na tabli ali projektorju:

»Če nekaj deliš na spletu, to ni več samo tvoje. Premisli, preden klikneš!«

Dodatne možnosti (neobvezno)

- Predlagajte udeležencem, naj se s svojo družino pogovorijo o tem, katere spletne navade se jim zdijo varne in katere bi bilo treba spremeniti.
- Predlagajte jim, da doma ustvarijo »zemljevid digitalnih navad«: naj naredijo seznam aplikacij, ki jih uporabljajo, zabeležijo, katere podatke delijo, in razmislijo, katere navade se jim zdijo varne in katere tvegane.
- Povežite z naslednjo dejavnostjo (Prestopanje meje), ki pogloblja razmislek o zasebnosti in osebnih podatkih na spletu.

Učna enota: Čustva
Dejavnost 2.a.1 – BINGO
Delovni list

Naloga:
Poišči sošolce, ki ustrezajo posameznemu vedenju. Ko takšno osebo najdeš, naj polje odkljuka oz. se podpiše.

Ima profil na družbenem omrežju z več kot 300 sledilci.	Vsak dan igra spletne igre.	Ima profil na družbenih omrežjih (vključno z WhatsApp).	Pametni telefon preverja vsakih 10 minut za nova sporočila.	Prepiral (a) se je z nekom preko spleta.
Izvedel (a) je spletni prenos v živo.	Sodeloval (a) je v izzivu.	Na spletu je lagal (a) o svoji starosti.	Izkusil je ali bil priča primerom spletnega nasilja.	Gleda videoposnetke na YouTubeu
Naredil (a) je posnetek zaslona.	Ima svoj pametni telefon.	Njegova (njena) fotografija/objava je prejela več kot 150 všečkov.	Ve kaj pomeni PEGI.	Po spletu brska brez nadzora odraslih.
Nekomu je poslal (a) zelo osebni selfi.	Splet uporablja za učenje in raziskovanje.	V klepetu v igrah je imel (a) stik s tujci.	Vsaj enkrat je delil (a) fotografije ali videoposnetke v skupini WhatsApp.	Pošlje več kot 50 poročil na dan preko aplikacije WhatsApp.
Opravil (a) je nakupe v igri.	Je član (članica) ene ali več skupin WhatsApp.	Zvečer v postelji pogosto uporablja pametni telefon.	Rad (a) objavlja svoje videoposnetke na TikToku.	Na spletu je objavil/poslal /delil fotografijo ali videoposnetek, ki ga je pozneje obžaloval.

Sofinancira
Evropska unija

Dejavnost 2.a.2 – PRESTOPANJE MEJE

Cilj

- Razmisliti o razširjanju in objavljanju osebnih podatkov na spletu ter o vprašanjih, povezanih z zasebnostjo, za odgovorno odločanje o tem, kaj deliti z drugimi.

Priprava

- Naredite dovolj prostora, da se lahko udeleženci prosto gibajo po učilnici.
- S trakom ali kredo označite namišljeno mejo na tleh.
- Pripravite seznam vprašanj, ki postopoma postajajo vedno bolj osebna (od splošnih navad do občutljivejših informacij).
- Za zaključno razpravo razporedite stole v krog.

Podrobna navodila

1. Uvod (5 minut)

- Pojasnite, da je cilj te dejavnosti, da se udeleženci temeljito zamislijo nad tem, koliko osebnih podatkov razkrivajo in kaj pomeni deljenje teh podatkov – tako v živo kot na spletu.
- Poudarite, da je prestopanje meje prostovoljno: udeleženci jo prestopijo le, če sami tako želijo.

2. Prestopanje meje (20 minut)

- Vsi udeleženci stojijo na eni strani meje.
- Učitelj postavi vrsto vprašanj. Tisti, ki odgovorijo pritrdilno, prestopijo mejo.
 - Primeri vprašanj (z vedno bolj občutljivo vsebino):
 - Kdo je prejšnji konec tedna gledal televizijsko serijo?
 - Kdo se ukvarja s športom?
 - Kdo ima pametni telefon?

- Kdo ima vsaj en profil na družbenih omrežjih?
- Kdo je že kdaj delil svojo lokacijo na spletu?
- Kdo je zaljubljen? (morda lahko sledi tudi vprašanje »Kdo želi povedati svoje ime?«)
- Vsakič ko učenci mejo prestopijo, učitelj naredi kratek premor in povabi posamezne učence, da po želji pojasnijo svojo izbiro.

3. Vodena razprava (10 minut)

- Po končani dejavnosti se učenci vrnejo v krog.
- Učitelj vodi razpravo z vprašanji, kot so:
 - »Kako ste se počutili, ko ste se odločali, ali boste prestopili mejo ali ne?«
 - »Katera vprašanja so se vam zdela enostavna za odgovoriti in katera preveč osebna?«
 - »Kaj bi pomenilo, če bi bili ti odgovori objavljeni na spletu, kjer bi jih lahko vsi videli?«

4. Povezava z digitalnimi vsebinami (5 minut)

- Poudarite, da je deljenje informacij na spletu podobno prestopanju meje: ko informacije enkrat delimo, jih lahko vidijo tudi drugi in tako lahko ostane za vedno.
- Poudarite, da je treba skrbno izbirati, kaj deliti, in varovati zasebnost.

Zaključek dejavnosti (10 minut)

1. Povzetek ključnih spoznanj

- Vseh informacij ni varno ali potrebno deliti.
- Zasebnost je osebna izbira, vendar na deljenje na spletu pogosto nimamo vpliva.
- Kritično razmišljanje nam pomaga pri odločanju, kdaj prestopiti mejo in kdaj se zadržati.

2. Razmislek

Udeleženci naj zapišejo: »Ena stvar, ki sem jo danes izvedel o sebi in o deljenju, je...«

3. Deljenje s skupino

- Posamezni učenci naj delijo svoja razmišljanja.

- Poudarite, da je vsakdo drugačen glede na to, kaj je pripravljen deliti, in da je spoštovanje meja drugih del spoštovanja tako v spletu kot v resničnem življenju.
-

4. Poudarite bistvo

Zaključite s kratkim sporočilom na tabli ali projektorju:

»V resničnem življenju je prestopanje meje izbira. Na spletu je ta izbira trajna – premisli, preden deliš.«

Dodatne možnosti (neobvezno)

- Udeležence spodbudite, naj pregledajo nastavitve zasebnosti na svojih računih v družbenih omrežjih in naredijo vsaj eno spremembo, zaradi katere bodo imeli večji nadzor nad svojimi osebnimi podatki.
- Predlagajte družinsko razpravo o zasebnosti na spletu: kaj vsak član deli, kaj se zdi varno in kaj naj ostane zasebno.
- Učence povabite, naj skupaj ustvarijo plakate ali infografike o »pravilih varnega deljenja«, ki jih bodo razstavili v razredu ali na spletu.

Dejavnost 3.a.1 – ČUSTVENI SIMBOLI

Cilj

- Ozaveščanje o izzivih digitalne komunikacije s poudarkom na različni razlagi besed in simbolov (npr. čustvenih simbolov) glede na kontekst, čustva in osebne izkušnje.
- Ta dejavnost udeležencem pomaga razmisliti o pomembnosti jasnosti in empatije v spletni komunikaciji.

Priprava

- Pripravite niz »stavkov«, sestavljenih izključno iz čustvenih simbolov (3 do 5 primerov), ki jih boste prikazali na pametni tabli ali projektorju ali pa razdelili med udeležence. Vsak niz mora omogočati več razlag.
- Vsakemu udeležencu zagotovite papir in pisala.
- Pripravite stole v učilnici oz. jih razporedite v krogu, da omogočite tako individualno delo kot skupinsko razmišljanje.

Podrobna navodila

1. Uvod (5 minut)

- Pojasnite namen: raziskati, kako komuniciramo na spletu in kako lahko pri razumevanju sporočil pride do nesporazumov.
- Navedite kratek primer: pokažite zaporedje čustvenih simbolov, skupina pa naj jih poskusi razbrati. Izpostavite raznolikost odgovorov.

2. Razumevanje sporočil s čustvenimi simboli

- Pokažite en po en stavek, ki vsebuje samo čustvene simbole.
- Udeleženci napišejo, kaj po njihovem mnenju sporočilo pomeni.
- Spodbudite jih, naj najprej delajo individualno in šele kasneje primerjajo odgovore.

3. Razkritje predvidenih pomenov (10 minut)

- Razkrijte »predvideni« pomen vsakega stavka iz čustvenih simbolov.
- Udeleženci preverijo svoje odgovore, da vidijo, kje se njihova razlaga razlikuje.
- Večina si bo vsaj en stavek razlagala napačno – to je del učenja.

4. Skupinski razmislek (15 minut)

Spodbudite skupinsko razpravo:

- *»Zakaj je bilo nekatera sporočila lažje oz. težje razumeti?«*
- *»Kaj se zgodi v resničnih spletnih pogovorih, ko sporočila razumemo narobe?«*
- *»Ali ste se kdaj zapletli v spor na spletu zaradi napačnega razumevanja?«*

Poudarite odsotnost neverbalnih znakov (ton glasu, govorica telesa, obrazna mimika) v digitalnem prostoru.

5. Strategije za jasno komunikacijo (5 minut)

Predstavite tri smernice:

1. Premisli, preden nekaj napišeš – razmisli, ali je tvoje sporočilo jasno in razumljivo.
2. Premišljeno izbiraj besede, zlasti v spletnem okolju.
3. Upoštevaj perspektivo prejemnika – kako bi on/ona lahko razumel (a) napisano?

Zaključek dejavnosti (10 minut)

1. Povzetek ključnih spoznanj

- Pri čustvenih simbolih je možnih več razlag.
- Zaradi pomanjkanja tona glasu in konteksta so nesporazumi na spletu pogosti.
- Previdna izbira besed in empatija izboljšujeta komunikacijo.

2. Razmislek

- Udeleženci naj zapišejo: *»Ena stvar, ki jo bom v svoji spletni komunikaciji spremenil, je...«*

3. Deljenje s skupino

- Posamezni učenci naj delijo svoja razmišljanja.
- Poudarite, kako pomembno je, da se učimo iz izkušenj drug drugega.

4. Poudarite bistvo

Zaključite s kratkim sporočilom na tabli ali projektorju:

»Za vsakim čustvenim simbolom ali besedo stoji oseba s čustvi. Komuniciraj, da se povežeš, ne da zmedeš.«

Dodatne možnosti (neobvezno)

- Udeležence povabite, naj ustvarijo lastna sporočila s čustvenimi simboli in si jih izmenjajo v parih, da preizkusijo, kako dobro jih razumejo.
- Predlagajte učencem, naj vodijo »digitalni dnevnik« nesporazumov, s katerimi se med tednom srečujejo na spletu, in razmislijo, kako bi jih lahko preprečili.
- Povežite z naslednjo dejavnostjo (Samolepilni listki), ki še bolj neposredno raziskuje čustveni vpliv, ki ga imajo besede.

ČUSTVENI SIMBOLI

Učna enota: Čustva

Dejavnost 3.a.1 – Čustveni simboli

Predstavitev

Nekaj enostavnega za začetek 😊

Film

Harry Potter

Film

Iskanje Nema

Iskanje lastnosti sošolcev

Pameten/na kot sova

Iskanje lastnosti sošolcev

Priden/na kot čebela

Iskanje lastnosti sošolcev

Počasen/na kot polž

Iskanje lastnosti sošolcev

Tih/a kot miš

Iskanje pregovora

Eno jabolko na dan odžene zdravnika stran

Iskanje pregovora

Postavi se v čevlje drugega

Sedaj pa nekaj težjega! 😊
Svoje odgovore zapišite na list
papierja.

Kateri stavek se skriva za čustvenimi simboli?

Kateri stavek se skriva za čustvenimi simboli?

**Kateri stavek se skriva za
čustvenimi simboli?**

**Kateri stavek se skriva za
čustvenimi simboli?**

Kateri stavek se skriva za čustvenimi simboli?

**Kateri stavek se skriva za
čustvenimi simboli?**

Pravilni odgovori

Igrati se z ognjem

Poštene / pravične besede

Besede lahko bolijo

Gledam X-Factor na TV

Premisli, preden spregovoriš

Izberi primerne besede

Dejavnost 3.b.1 – Sporočila na samolepilnih listkih

Cilj

- Razmisliti o uporabi besed na spletu (v komentarjih in pogovorih), postaviti se v kožo tistih, ki jih je nekaj prizadelo ali užalilo in ozaveščati o uporabi nežaljivega in spoštljivega jezika.

Priprava

- Vsak udeleženec dobi 4 samolepilne listke in pisalo.
- Stole razporedite v krog ali polkrog, tako da je dovolj prostora, da se udeleženci lahko prosto gibajo in izmenjujejo listke.
- Pripravite tablo ali steno, kjer boste kasneje objavili razmišljanja (neobvezno).
- Na kratko se pogovorite o razliki med pohvalami in žalitvami, pri čemer se osredotočite na pozitivne, iskrene pohvale o značajskih lastnostih (ne o videzu).

Podrobna navodila

1. Uvod (5 minut)

- Pojasnite, da dejavnost raziskuje vpliv besed: kako lahko te nekomu polepšajo dan ali pa ga prizadenejo.
- Pojasnite, da naj se pohvale osredotočajo na osebnost ali dejanja (npr. prijaznost, pripravljenost pomagati, ustvarjalnost) in ne na videz.

2. Pisanje pohval (10 minut)

- Vsak udeleženec na listke napiše 4 pohvale.
- Spodbudite jih, naj razmislijo o lastnostih, ki jih pri sošolcih občudujejo.

3. Izmenjava pohval (15 minut)

- Udeleženci zalepijo en listek na roko osebe na svoji desni, enega pa na roko osebe na svoji levi.
 - Preostala dva listka lahko dajo kateremu koli članu skupine.
 - Po izmenjavi vsak udeleženec zbere prejete pohvale in jih pritrdi na svoj stol ali na drugo vidno mesto.
-

4. Razmislek o izkušnji (15 minut)

- Vprašajte:
 - *»Kako vam je všeč nositi pohvale?«*
 - *»Kaj pa, če bi bile namesto tega žaljivke? Kako bi se počutili?«*
-

5. Raziskovanje jezikovnih kontekstov (10 minut)

- Pogovorite se o jeziku znotraj neke skupine (zasebne šale, znan način pogovora s prijatelji) v primerjavi z jezikom zunaj skupine/javnim jezikom (na spletu, viden neznancem).
- Izpostavite, kako si je mogoče spletne komentarje napačno razlagati ali povzročiti škodo, ki presega prvotni namen.

Zaključek dejavnosti (10 minut)

1. Povzetek ključnih spoznanj

- Besede imajo čustveno težo – lahko okrepijo ali uničijo odnose.
- Pohvale krepijo zaupanje, žalitve pa lahko povzročijo dolgotrajno škodo.
- Na spletu se besede širijo dlje in tudi trajajo dlje.

2. Razmislek

- Udeleženci naj zapišejo: »Eden od načinov, kako lahko na spletu uporabljam besede bolj pozitivno, je...«

3. Deljenje s skupino

- Posamezni učenci naj delijo svoja razmišljanja.
- Poudarite, kako spoštovanje v komunikaciji prispeva k varnejšim in prijaznejšim spletnim prostorom.

4. Poudarite bistvo

- Zaključite s kratkim sporočilom na tabli ali projektorju:
»Besede imajo moč! Uporabi jih, da druge spodbujaš, ne da jih prizadeneš.«

Dodatne možnosti (neobvezno)

- Udeležencem predlagajte, da eno od prejetih pohval shranijo v svoj zvezek kot opomnik na vrednost prijaznih besed.
- Skupino spodbudite, da v razredu začnejo ustvarjati »steno pohval«, na katero lahko občasno anonimno objavijo pozitivna sporočila.
- Povežite se z zaključnimi dejavnostmi (Kratek videoposnetek in Deljenje naučenega), v katerih bodo udeleženci ustvarjalno razmišljali o tem, kaj so se naučili.

Dejavnost 4.a.1 – KRATEK VIDEOPOSNETEK IN VIZUALNI KOLAŽ

Cilj

- Udeležencem dati možnost, da ustvarjalno izrazijo, kar so se naučili.
- Udeleženci pripravijo kratek videoposnetek (reel) ali vizualni kolaž, s katerim predstavijo svoje razmišljanje o njihovih čustvih, perspektivah in spoznanjih v različnih jezikih izražanja (vizualnem, besedilnem, zvočnem).

Priprava

- Razdelite udeležence v manjše skupine (3 do 4 udeleženci v vsaki skupini).
- Omogočite jim dostop do digitalnih orodij (računalnikov, tablic ali pametnih telefonov).
- Zagotovite spletno povezavo in dostop do brezplačne platforme za oblikovanje, kot je **Canva** (priporočljivo), ali drugega ustreznega orodja.
- Pripravite osnovna navodila o uporabi prosto dostopnih fotografij in vsebin.
- V prostoru pripravite ločena delovna območja za vsako skupino.
- Pridobite soglasja, če udeleženci nastopajo na fotografijah/videoposnetkih (priporočljivo: izogibajte se snemanju obrazov mladoletnikov).

Podrobna navodila

1. Uvod (5 minut)

- Pojasnite, da je cilj pripraviti ustvarjalen povzetek naučenega.
- Pojasnite možnosti izdelkov:
 - Kratek navpični video (1 do 2 minuti, podoben Instagram reelom).
 - Vizualni kolaž: digitalni kolaž slik in besed, ki izražajo glavne ugotovitve.
- Poudarite svobodo izražanja – skupine lahko izberejo različne oblike.

2. Skupinsko delo: ustvarjanje izdelka (25 minut)

- Udeleženci zbirajo zamisli: katera čustva, spoznanja ali naloge so najbolj izstopali?
- Zberejo fotografije, ključne besede in kratka besedila.
- Skupaj oblikujejo kratek video ali vizualni kolaž.
- Učitelj kroži in nudi tehnično in ustvarjalno podporo.

3. Predstavitve izdelkov (15 minut)

- Vsaka skupina predstavi svoj videoposnetek ali vizualni kolaž.
- Skupine na kratko pojasnijo svoje odločitve: zakaj so izbrali določene fotografije, besede ali glasbo.

4. Povratne informacije vrstnikov (15 minut)

- Učenci naj se odzovejo s pozitivnimi povratnimi informacijami.
 - Poudarite ustvarjalnost, jasnost sporočila in čustveni vpliv.
-

Zaključek dejavnosti (10 minut)

1. Povzetek ključnih spoznanj

- Ustvarjalno razmišljanje pomaga utrditi naučeno.
- Digitalna orodja lahko uporabljamo za odgovorno izražanje čustev in stališč.
- Deljenje v skupinah poudarja raznolikost izkušenj.

2. Razmislek

- Vsak udeleženec naj zapiše: *»Katero sporočilo iz našega videoposnetka/vizualnega kolaža si želim zapomniti?«*

3. Deljenje s skupino

- Po en predstavnik iz vsake skupine naj svoje razmišljanje predstavi razredu.

4. Poudarite bistvo

- Zaključite s kratkim sporočilom na tabli ali projektorju:
»Ustvarjalnost je most med učenjem in izražanjem. Kar ustvarimo skupaj, ostane z nami.«

Dodatne možnosti (neobvezno)

- Shranite vse videoposnetke in vizualne kolaže v skupno digitalno galerijo, ki bo dostopna vsem udeležencem.
- Učence spodbudite, da svoje izdelke predstavijo staršem ali drugim razredom kot del razširjanja.
- Gradivo kasneje uporabite pri dejavnosti **4.a.2 – Deljenje naučenega** kot podlago za skupno pripovedovanje zgodb.

Dejavnost 4.a.2 – DELJENJE NAUČENEGA

Cilj

- Udeležencem dati možnost, da ustvarjalno izrazijo, kar so se naučili.
- Udeleženci pripravijo kratek videoposnetek (reel) ali vizualni kolaž, s katerim predstavijo svoje razmišljanje o njihovih čustvih, perspektivah in spoznanjih v različnih jezikih izražanja (vizualnem, besedilnem, zvočnem).

Priprava

- Izdelki iz dejavnosti 4.a.1 (videoposnetki, vizualni kolaži) naj bodo pripravljene za predstavitev.
- Stole razporedite v polkrogu ali v vrsti.
- Pripravite projektor/pametno tablo ali prostor na steni za prikazovanje videoposnetkov in vizualnih kolažev.
- Pripravite nekaj usmerjevalnih vprašanj za razmislek, da spodbudite razpravo.

Podrobna navodila

1. Uvod (5 minut)

- Pojasnite, da je ta zadnja dejavnost namenjena deljenju naučenega: delitev pridobljenih znanj s celotno skupino.
- Poudarite, da so dela in razmišljanja vseh udeležencev dragoceni delci skupne poti.

2. Predstavitve skupin (25 minut)

- Vsaka skupina predstavi svoj videoposnetek ali vizualni kolaž.
- Pojasnijo postopek:
 - Zakaj smo izbrali to temo?
 - Kako smo se odločili za točno te fotografije, besede ali zvoke?

- Kakšno sporočilo smo želeli posredovati?
-

3. Razprava in vprašanja (15 minut)

- Po vsaki predstavitvi spodbudite ostale sošolce k postavljanju vprašanj.
 - Spodbujajte spoštljiv dialog in radovednost glede razlik v pogledih.
 - Uporabite vprašanja, kot so:
 - »Kaj vas je v tej predstavitvi presenetilo?«
 - »Kateri del tega videoposnetka/vizualnega kolaža vas je najbolj nagovoril?«
-

4. Sinteza (10 minut)

- Učitelj povzame ponavljajoče se teme: čustva, spoštovanje, spletno vedenje, novi pogledi.
 - Poudarite, kako izdelki kažejo tako individualno ustvarjalnost kot skupinsko sodelovanje.
-

Zaključek dejavnosti (10 minut)

1. Povzetek ključnih spoznanj

- Izražanje idej skozi ustvarjalne izdelke pogloblja razumevanje.
- S sodelovanjem se več glasov združi v skupno pripoved.
- Predstavljanje svojih idej drugim krepi komunikacijske sposobnosti in sposobnosti razmišljanja.

2. Razmislek

- Vsak udeleženec naj zapiše: *»Najpomembnejša stvar, ki sem jo pridobil v tem programu, je...«*

3. Deljenje s skupino

- Povabite nekaj udeležencev, naj svoja razmišljanja delijo s celotno skupino.
- Poudarite, da cenite raznolikost odgovorov.

4. Poudarite bistvo

- Zaključite z zaključnim skupnim sporočilom (ki ga skupaj predvajate ali poveste):
»Naše besede, odločitve in čustva oblikujejo svet okoli nas – tako resnični kot spletni«

Dodatne možnosti (neobvezno)

- Shranite vse videoposnetke/vizualne kolaže v skupni digitalni portfelj kot končni izdelek projekta.
- Udeležence spodbujajte, naj svoja razmišljanja delijo s starši, učitelji ali vrstniki zunaj skupine.
- Spoznanja iz dejavnosti uporabite za pripravo nadaljnjih projektov o čustveni inteligenci in digitalni odgovornosti.

www.socialmediakids.eu

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM ASAP